

भारत और उज़्बेकिस्तान की भविष्य की मित्रता

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765077>

सृष्टि प्रिया
विद्यार्थी

संस्था- बारकेश्वर कॉलेज ऑफ एजुकेशन (पश्चिम बंगाल)

भारत और उज़्बेकिस्तान की भविष्य की मित्रता की नींव तो 11वीं शताब्दी में ही पढ़ चुकी थी, जब अल-बरूनी भारत आए। भारत में समय बिताने के दौरान उनका सबसे प्रियकार्य किताब "अल हिंद या तारीख अल-हिंद" लिखना था। इसमें उन्होंने भारत के लोगों की मान्यताओं, सभ्यताओं और संस्कृति पर शोध किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने भारत में अध्ययन के संस्थापक के रूप में भी कार्य किया एवं उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अल-बरूनी वर्तमान को कैद करने की अपनी कोशिश में भी सफल हुए। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय विचारधारा को हमेशा के लिए जीवित रखने की कोशिश की।

• भारतीय इतिहास का पहला जानकार

अल-बरूनी ने "तारीख अल हिंद" नामक किताब लिखी। जिसमें उन्होंने 11वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया। उन्होंने 11वीं शताब्दी के दौरान भारत में हिंदुओं और मुसलमान के बीच बातचीत का भी वर्णन किया। उन्होंने इस किताब में हिंदू लोगों का मुस्लिम दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। उन्होंने 1017 से 1030 के बीच के अपने अवलोकनों से यह पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा उस समय के भारत के विज्ञान और साहित्य को प्रकाश मिलती है। अलबरूनी की पुस्तक में भारत की राजनीतिक स्थिति का कालानुक्रमिक वर्णन किया गया है और सामाजिक धार्मिक, वैज्ञानिक पहलुओं पर भी विचार किए गए हैं। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में सामाजिक, आर्थिक पहलुओं की कमियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने दावा किया है कि आक्रमणकारियों द्वारा भारतीयों की हार और अपमान का कारण ही यही था। उनके भारत विवरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के सभी जानकारी दर्ज की। आज जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत एवं उज़्बेकिस्तान के संबंध को प्रगाढ़ करने हेतु इस का विचार भर ही अल-बरूनी की देन है।

• भाषा (हिंदी का स्थान)

अमेरिका में प्रेमचंद सबसे ज्यादा लोकप्रिय लेखक हैं। फिजी, मॉरीशस उज़्बेक जैसे देशों ने भारत के साथ हिंदी की वजह से ही अपने संबंध को भविष्य की संभावना दिखाई है। उनके साहित्य ने हिंदी को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उज़्बेक में हिंदी को लेके काफी रुचि देखी जाती है। उज़्बेकिस्तान के बड़े-बड़े शहरों में हिंदी भाषा सिखाई जाती है। पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष हिंदी महोत्सव में विशेष तौर पर ऑनलाइन माध्यम का लाभ उठाकर देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों को जोड़ने की कोशिश की गई है। ताकि हमारे विद्यार्थी हिंदी की व्यापक पहुंच से अवगत हो सकें।

• परिचय

मध्य एशियाई देश उज़्बेक अत्यंत बहुभाषी बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है। यहां विविधता उज़्बेक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा और भाषण विविधताओं की विविधता में देखी जा सकती है। यहां रूसी और उज़्बेक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय जहां-जहां भी गए अपने साथ अपनी संस्कृति, अपना साहित्य और अपनी भाषा ले गए। वे जिस देश में भी रहे वहां की भाषा तो उन्होंने सीखी ही किंतु अपनी मूल भाषा को वह भूले नहीं। अपितु उसे अमूल्य निधि के समान सुरक्षित रखते हुए उसके सम्मान तथा उसकी सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहे। वह यह मानते रहे कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने का मूल मंत्र अपनी भाषा की सुरक्षा तथा उसका सम्मान है। मॉरीशस के प्रतिष्ठित साहित्यकार "अभिमन्यु अनंत" की अपनी भाषा के प्रति प्रतिबद्धता इस प्रकार है कि वह कहते हैं- "छीनने नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन अपनी पहचान अपनी भाषा" फीजी, मॉरीशस सूरीनाम, त्रिनिदाद, गयाना, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में "हिंदी" भारतवंशियों के

मध्य आज भी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है तथा उसे वहां सम्मानितस्थान प्राप्त है। पर इनमें से कई देशों में हिंदी लुप्त होने के कगार पर है। जिसकी सुरक्षा के लिए आज प्रयत्न आवश्यक है। भाषा की प्रतिष्ठा उसके बोलने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। भाषाई सहायता की वजह से उज़्बेकिस्तान और भारत दो होकर भी विश्व का एक ही अंश प्रतीत होता है।

•प्रवासी भारतीयों का योगदान

प्रवासी भारतीयों ने जिस दिन विदेशी भूमि पर पदार्पण किया उसी दिन से उन देशों में हिंदी का वृक्षारोपण हुआ समझ जाना चाहिए। व्यक्ति और उसकी भाषा साथ-साथ चलती है। विदेश में बसे हुए प्रवासी भारतीयों में सबसे बड़ी संख्या हिंदी भाषा भारतीयों की ही रही है। इसका कारण यह भी है कि हिंदी भाषा सबसे बड़े भू-भागकी भाषा है। किसी एक भाषा का लुप्त हो जाना उसे भाषिक समुदाय के संस्कृति, अनुभूति और अभिव्यक्ति, आचार – विचार, मान्यताएं और आस्था, विश्वास का लुप्त हो जाना है। भाषा बचतीतभी है जब उसका बोलचाल में प्रयोग होता रहे।

भारत और मध्य एशिया के संबंध बहुत पुराने हैं। तब से अब तक यह संबंध विकसित हो रहे हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंध हमेशा से रहे हैं। यहां के अधिकतर निवासी हिंदी भाषा और भारतीय लेखकों से अच्छी तरह परिचित हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान की मित्रता की बहुमूल्य दिशाओं में से एक हमारे “साहित्यिक संबंध” है। सन 1991 में जब उज़्बेकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बना तो दोनों देशों के साहित्यिक संबंधों को और विस्तार देने के नए रास्ते और नई संभावनाएं खुली। इस दिशा में ताशकंद में भारतीय राजदूत आवास और भारत का साहित्यिक केंद्र महत्वपूर्ण योजनाएं अमल में ला रहा है। आधुनिक काल में एक उज़्बेकिस्तान में भारतीय साहित्य से नजदीकी परिचय प्राप्त करने और अध्ययन करने का काम 1925 से ही शुरू हुआ था। जब यहां रविंद्र नाथ टैगोर की कहानी और कविताएं उज़्बेकी और रूसी भाषा में प्रकाशित की गई थीं।

भारतीय साहित्य पर अध्ययन का काम उज़्बेकिस्तान में 1947 से शुरू हुआ। तब सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की रचना पर एक निबंध प्रकाशित किया गया और ताशकंद विश्वविद्यालय के पूर्व फैकल्टी के भारतीय भाषाओं के विभाग में भारतीय लेखक कृष्ण चंद्र की रचना पर कई निबंध प्रकाशित हुए। “भारत और उज़्बेकिस्तान के साहित्यिक संबंध” विषय के अध्ययन और अध्यापन के काम में जहां हम सफल हुए वहां इस कार्य में बहुत सी कमियां कठिनियां भी रहीं। इन कमियों को हल करने के लिए कुछ विचार आवश्यक हैं –

1. उज़्बेक के विशेषज्ञों का अध्यापकों को भारत में होने वाले साहित्यिक सम्मेलनों में भाग देने का अवसर देना।

2. भारतीय साहित्य पर नए वैज्ञानिक विश्लेषकों से परिचय प्राप्त करने के लिए साहित्य पाठ्यक्रम को तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय विशेषज्ञों से विचार विनिमय करने, परामर्श लेने के लक्ष्य से नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए साहित्य अकादमी जैसे संस्थानों तथा विश्वविद्यालय में जाकर कार्य करने की सुविधा होनी चाहिए।

हम देखें की किस तरह विश्व के विभिन्न में विश्व को मजबूत, शक्तिशाली एवं शिक्षित बनाने के लिए केवल एक भाषा किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

•फिल्मी माध्यम

भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंधों के बारे में चर्चा करते हुए कुलपति प्रोफेसर “योगेश सिंह” ने कहा कि भारत को पाकिस्तान में फिल्मों के माध्यम से अधिक जाना गया। उन्होंने बताया कि जब यूएसएसआर था उस समय भारतीय फिल्मों भारत के साथ उस पा रमें भी रिलीज होती थी। उज़्बेकिस्तान के कलाकारों के कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि हमारे दोस्त देश के कलाकारों द्वारा यहां कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर हम उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। कुलपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे यहां से भी म्यूजिकल ग्रुप उज़्बेकिस्तान जाएं और दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे भी वहां कार्यक्रम प्रस्तुत करें। फिल्मों के माध्यम से भी उज़्बेकिस्तान और भारत का एक जुड़ाव रहा है। यह संकेत है दोनों देशों की भविष्य की अच्छी संभावनाओं की। उज़्बेकिस्तान में अपने देश में फिल्मों बनाने के लिए भारतीय निर्माता के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है। मध्य एशिया गणराज्य अपने देश में शूटिंग के

लिए राष्ट्रीय और स्थानीय भाषा फिल्म उद्योग से संबंधित फिल्म उद्योग के हितधारकोंकी मेजबानी करने का इच्छुक है। भारतीय फिल्म निर्माता को देश की मस्जिदों, मकबरों और अन्य स्थलों से एक वस्तु कला धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का लाभ उठाकर इसकी फिल्मों के विस्तार गहराई और संस्कृति को बढ़ाने के लिए यहां निमंत्रण मिला है।

• शिक्षा

मेडिकल की पढ़ाई के लिए उज़्बेकिस्तान भारत की पहली पसंद बन रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी संख्या में भारतीय मेडिकल छात्रों को यूक्रेन छोड़कर लौटना पड़ा था और उनके पास अपना कोर्स आगे जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। तब समरकंद विश्वविद्यालय ने ही उनके लिए अपने दरवाजे खोले और करीब 1000 छात्रों को समायोजित किया। उज़्बेकिस्तान की समरकंद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले भारतीय मेडिकल छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 93 साल पुराने इस विश्वविद्यालय में 2021 तक भारतीय छात्रों की संख्या 100 से 150 तक ही रही थी। लेकिन 2023 में यह आंकड़ा पार करके 3000 के ऊपर पहुंच गया। यह बदलाव जंग के कारण यूक्रेन के संस्थानों के दरवाजे बंद होने के कारण आया। हम यह कह सकते हैं कि युद्ध में जहां दो देशों के आपसी संबंध बिगड़ने हैं वहीं कुछ देशों के आपसी संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी संख्या में भारतीय मेडिकल छात्रों को यूक्रेन छोड़कर लौटना पड़ा था और उनके पास अपना कोर्स आगे जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। तब समरकंद विश्वविद्यालय नहीं उनके लिए अपने दरवाजे खोल और करीब 1000 छात्रों को समायोजित किया। स्टेट समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर जफर अमीनोवने बताया कि भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है और हम यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि यह ट्रेन इसी तरह बना रहे। हमारी पूरी कोशिश है कि छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

अमीनोवने कहा कि हमने इस वर्ष भारत से 40 से अधिक शिक्षकों को अपने यहां नियुक्त किया है। वह बताते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी ही है लेकिन संस्थान नहीं चाहता कि उच्चारण की वजह से छात्रों को कोई दिक्कत हो। इसलिए भारतीय शिक्षकों की मौजूदगी से फायदा होगा इसके अलावा संस्थान अपने प्रबंध में भी भारतीय शिक्षकों की मदद ले रहा है।

• प्रधानमंत्री और द्विपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री श्रीनगर नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद की 22वें बैठक के अवसर पर उज़्बेकिस्तान के समरकंद में उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री शौकत मिर्जियोयेबसे मुलाकात की।

यह दोनों देशों के लिए एक विशेष वर्ष साबित रहा था। क्योंकि यह राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ थी। नेताओं ने दिसंबर 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के निर्णय के कार्यान्वयन सहित द्विपक्षीय संबंधों में समग्र प्रगति की सराहना की थी।

अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। नेता इस बात पर एकमत थे कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित सभी ने भारत के विकासात्मक अनुभव और विशेषज्ञ के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। भारतीय शिक्षण संस्थानों के खुलने तथा उज़्बेक और भारतीय विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी का स्वागत भी किया गया।

प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन की बेहतरीन आयोजन तथा उज़्बेकिस्तान की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेब को बधाई भी दी।

प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए कई सारे आयोजन की सराहना की एवं कई सारी योजनाएं भी चलाईं। जैसे उज़्बेकिस्तान के विद्यार्थी जो भारत देश में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अलग तरह की स्कॉलरशिप की योजना का ऐलान किया गया।

वर्ष 2015 में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय समन्वय समितियां की पहली बैठक में यह समीक्षा की गई की दोनों देशों के आपसी संबंध को कैसे बेहतर बनाया जाए। उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति श्री

इस्लाम कोरिमोवकेनियंत्रण पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 जुलाई 2015 को उज्बेकिस्तान गणराज्य का आधिकारिक दौरा किया था।

निष्कर्ष-

भारत और पाकिस्तान का संबंध कई सदियों पुराना है जिसके लिए अल-बरूनी ने डाली थी। जिसे समृद्ध करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसे कई सारे पक्ष हैं जिससे दोनों देश की आपसी साझेदारी से दोनों देश विश्व में अपना एक बहुत मजबूत स्थान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह फिल्मी क्षेत्र हो शिक्षा का क्षेत्र हो राजनीतिक क्षेत्र हो या सबसे महत्वपूर्ण साहित्य का क्षेत्र हो इन सभी क्षेत्र की आपसी साझेदारी एवं आदान-प्रदान की प्रवृत्ति से ही समृद्धि संभव है।